

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ ФАКТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

LEGAL ASPECTS OF THE RECOGNITION OF A FACT IN CIVIL PROCEEDINGS

ПЕРВЫХ ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА,

*Бакалавр,
Санкт-Петербургский государственный университет.*

PERVYKH EKATERINA IGOREVNA,

*Bachelor,
Saint-Petersburg State University.*

В статье рассматривается институт признания факта в гражданском процессе. Исследуется его юридическая природа, механизм действия, а также предпосылки его возникновения. Обсуждаются теории признания факта, такие, как распорядительная, доказательственная и смешанная в их взаимосвязи с историческим развитием систем доказательств. Определяется влияние, которое они оказали на правовое регулирование данного института в современном законодательстве Российской Федерации. Автор приходит к выводу о возможных решениях приведенного кейса в соответствии с описанными концепциями.

In this article, the institute of admission of fact in civil proceedings is examined on the example of a case study. Its legal nature, the mechanism of its applying, as well as prerequisites of its emergence are investigated. The key theories of admission, such as dispositive, evidentiary and mixed theories, are discussed in their connection with the historical development of evidentiary systems. The influence they had on the legal regulation of the institute in the modern legislation of the Russian Federation is determined. The author concludes on the possible solutions of the case in accordance with the described theories.

Ключевые слова: *гражданский процесс, системы доказательств, признание факта, теории признания, советское право, принципы судопроизводства.*

Key words: *civil procedure, evidentiary systems, admission, admission theories, soviet law, legal principles.*

Проблематика природы признания факта уже на протяжении многих десятилетий вызывает дискуссии среди процессуалистов. Долгое время признание стороной какого-либо факта пользовалось исключительным доверием суда, во многом из-за господствующей тогда системы формальных доказательств [11], в соответствии с которой признание, совершенное под присягой, или признание факта, невыгодное для признающей стороны, не подлежит сомнению и проверке на содержание судом: при соблюдении всех формальных требований признание считается «полным, совершенным» доказательством и не может быть опровергнуто, даже если другие доказательства указывают на прямо противоположное.

Причиной популярности этой системы было ее удобство, однако такой способ не полностью отвечал изначальной цели правосудия - достижению истины, поскольку такое без-

условное доверие вносило в судебное решение элемент случайности. В связи с этим признание факта позднее стали рассматривать как юридическую фикцию.

В процессе развития судопроизводства возникла моральная (материальная) система доказательств, основой которой является свободная оценка доказательств судом в совокупности и по внутреннему убеждению. Так, на первый план стала выдвигаться необходимость исследования фактических обстоятельств дела. Полная свобода усмотрения судьи также проявляется в возможности полностью игнорировать объяснение сторон и самостоятельно определять их силу по отношению к другим доказательствам. Однако даже при системе свободной оценки необходимо установление различных юридических правил, которые бы конкретизировали ее и придавали желаемый «вектор» действиям и размышлениям суда и лиц, участвующих в деле [7; 12]. Поэтому можно утверждать, что свободная судебная оценка доказательств и ее формализация представляют собой два взаимно дополняющих друг друга явления и законодатель находится в перманентном поиске баланса в судопроизводстве. Именно по этой причине современные системы доказательств всё чаще представляют собой варианты разного сочетания элементов двух систем, и этот поиск в том числе оказал влияние на восприятие института признания факта.

Проблема признания долгое время рассматривалась многими отечественными цивилистическими теоретиками, в связи с чем появилось несколько различных точек зрения на сущность этого института.

Так, например, А.Х. Гольмстен рассматривал признание факта как процессуальную сделку. Совершая признание, сторона использует диспозитивное процессуальное право для распоряжения материальным правом. Поэтому обе процессуальные стороны могут распоряжаться не только субъективными правами, но и судьбой каждого отдельного факта, который имеет значение для процесса. Суд обязан воспринимать признание как акт распоряжения своим правом, не проверяя его на соответствие действительности. Вместе с тем признавшаяся сторона будет нести полную ответственность за признание [4].

К.И. Малышев в своих рассуждениях двигался в том же направлении, указывая, что стороны вправе определять процессуальные последствия, которые возникают в результате совершения ими процессуальных действий и суд должен будет освободить одну из сторон от обязанности доказывания [10].

Идеологическими противниками рассмотренных выше рассуждений выступали Б.В. Попов, Т.М. Яблочков и В.А. Рязановский. Б.В. Попов утверждал, что, если основная цель судебного разбирательства – достижение материальной истины, то рассматривать признание как распорядительную сделку было бы в корне неправильно. Эту идею впоследствии развил Т.М. Яблочков, защищавший принцип материальной истины и считавший, что признание факта следует связывать не с принципом диспозитивности, а с принципом состязательности. Признание выступает как инструмент распределения бремени доказательства, который способствует установлению истины [15].

В.А. Рязановский же критиковал теорию распорядительного акта, так как законодательно признание относилось к учению о доказательствах, направленных на достижение истины, а, следовательно, его необходимо рассматривать только в совокупности с уже собранным доказательственным материалом [13].

С третьей точкой зрения выступал Е.В. Васьковский. Он считал, что признание имеет двойственную процессуальную природу и в зависимости от сложившейся процессуальной ситуации может выступать как доказательством, так и распорядительным актом [3].

Позднее уже в советском гражданском процессе происходит полное отторжение теории о волевой природе признания факта. Теория распорядительного акта в судебной системе советского государства с течением времени теряет свою актуальность. Поиск материальной истины ставился на первое место, обязывая суд устанавливать действительные обстоятель-

ства дела, а потому в случае сомнений в истинности признанного сторонами факта он был вправе продолжить рассмотрение дела и истребовать необходимые доказательства. В ситуации же несоответствия или противоречия признания другим материалам дела, он мог проигнорировать объяснение стороны и вынести итоговое решение по результатам общей оценки представленных доказательств [6].

Эта позиция была освещена Н.Б. Зейдером. Он полагал, что принципы состязательности и диспозитивности, которые составляют основу распорядительной концепции, применительно к советскому гражданскому процессу практически лишились своего основополагающего значения, и пришел к выводу, что в новой судебной системе признание, в сущности, является обычным доказательством [6]. Данная идея была поддержана ещё одним исследователем - К.С. Юдельсоном [14].

Их единомышленником выступал профессор А.Ф. Клейнман который, однако, основывался в своем мнении на принципе советской состязательности. По его рассуждениям, суд сопоставляет признание с другими доказательствами, проверяет правильность признания и таким образом сочетает инициативу сторон с инициативой суда в целях обнаружения материальной истины [9].

В свою очередь, профессор М.А. Гурвич поддерживал теорию доказательственной природы признания. Однако он выделял признание факта и придавал ему особое значение среди других показаний сторон. По его мнению, на практике возможны случаи, когда тяжущийся отказывается от возражения в материальном смысле этого понятия, т.е. в смысле права, которое сторона может противопоставить требованию другой стороны. В этом смысле признание становится распорядительным актом. Таким образом М.А. Гурвич присоединяется к третьей точке зрения, высказанной до него лишь Е.В. Васьковским, согласно которой признание есть явление смешанной природы [5].

Если сравнивать советскую и российскую судебные системы, то мы заметим ряд изменений. Российский гражданский процесс отказывается от принципа следственности и предлагает сторонам больше диспозитивных прав. Тем не менее как и перед советской судебной системой, перед ним в приоритете стоит задача установления материальной истины, поэтому происходит некая коллизия принципов цивилистического процесса. В то время как принцип диспозитивности устанавливает свободу сторон в волеизъявлении, в связи с которым желание сторон в признании какого-либо факта истиной должно учитываться, принцип поиска материальной истины, наоборот, заставляет суд в случае сомнения идти против этой воли и устанавливать факты, соответствующие действительности [8].

Статья 68 ГПК РФ [1] на первый взгляд указывает на двойственность мнения законодателя: с одной стороны, суд интересуется содержанием признания, так как оно не должно быть совершено в «целях сокрытия действительности». С другой стороны, наличие обмана, насилия, угрозы или добросовестного заблуждения подразумевает собой наличие порока воли, а значит можно говорить о признании как о волевом акте.

Однако, если толковать норму данной статьи в общей совокупности с нормами гражданско-процессуального законодательства, то вывод будет однозначный: признание факта в российской судебной системе рассматривается исключительно как доказательство. Эта точка зрения подтверждается также и позицией Верховного Суда Российской Федерации [2].

Большинство исследователей, защищающих теорию распорядительного акта, основывают свою позицию на главном аргументе – принципе диспозитивности цивилистического процесса. Ограничение свободы сторон в распоряжении собственными правами и интересами является недопустимым, а значит суд при разрешении спора обязан руководствоваться волей сторон, пусть даже и в ущерб принципу достижения материальной истины. И если ранее ему противопоставлялся принцип состязательности, рассматривавший признание как ин-

струмент распределения бремени доказывания, то в более поздних высказываниях оба принципа сходятся в единой идее: инициатива сторон и инициатива суда сочетаются, а главной целью остаётся установление действительных обстоятельств спора.

В свете вышеупомянутых рассуждений рассмотрим проблему на примере представленного ниже кейса.

«Петров предъявил к ООО «Лютик» иск о возмещении вреда, причинённого имуществу Петрова действиями Иванова – работника ООО «Лютик», – который повредил автомобиль Петрова при выполнении работ по погрузке товара. Иванов был привлечён к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. В первом же заседании ООО «Лютик» признало, что Иванов является работником компании, отрицая факт причинения вреда. Решение же по делу не состоялось: иск был оставлен без рассмотрения в результате двукратной неявки истца.

По прошествии некоторого времени Иванов обратился с иском к ООО «Лютик» о выплате задолженности по заработной плате, а также компенсации за неиспользованный отпуск, указывая, что является работником компании. Ответчик возражал, ссылаясь на то, что Иванов никогда не работал в ООО «Лютик», трудовой договор не был заключен, к работе Иванов не допускался.

В ответ на это Иванов сослался на состоявшийся ранее спор ООО «Лютик» с Петровым, однако, по утверждению Ответчика, признание было сделано исключительно для того, чтобы отстоять собственные возражения.

Истцом также было указано, что признание является актом распоряжения своими материальными правами, а потому, даже если трудовых отношений между Ивановым и ООО «Лютик» и не было, их следует считать возникшими за счет признания. Ответчик возразил: во-первых, факт был признан судебным представителем ООО «Лютик», у которого не было полномочий заключать трудовые договоры; во-вторых, если ООО «Лютик» и совершило в процессе акт распоряжения, то это касалось только его процессуальных прав: признав факт, ответчик отказался от права опровергать его, причём исключительно в данном конкретном процессе; в-третьих, признание всё же следует считать одним из доказательств спорного факта: если признание и «переживает» тот процесс, в котором оно сделано, то только как доказательство, а следовательно, ООО «Лютик» вправе представить иные доказательства, опровергающие его трудовые отношения с Ивановым».

На основании представленных позиций становится возможной постановка вопросов, ответы на которые помогут разрешить сложившуюся ситуацию:

1. Можно ли считать признание факта распоряжением материальным правом, или оно касается только процессуального права?

Если мы допускаем, что природа признания факта – доказательство, то оно не может служить выражением воли сторон, так же, как и влиять на материальные права сторон.

2. Можно ли считать признание стороной факта – доказательством, на которое можно сослаться в последующих процессах?

Признание факта является доказательством и может быть использовано в последующих судебных разбирательствах, как имеющее значение для рассмотрения и разрешения дела согласно статье 59 ГПК РФ. Однако оно будет рассматриваться в совокупности с другими доказательствами, представленными сторонами в новом процессе и может быть проигнорировано судом.

3. Будет ли иметь значение, знал ли представитель ООО «Лютик» о том, что между Ивановым и ответчиком не было трудовых отношений, когда он признал факт о наличии таковых в процессе?

Осведомлённость представителя общества будет иметь значение с точки зрения принципов относимости и допустимости доказательств, так как в таком случае, слова представителя не могут считаться источником достоверной информации.

Подводя итог рассмотрению кейса, можно сделать вывод, что аргументы Иванова в соответствии с вышеуказанными рассуждениями оказываются несостоятельными, а признание, сделанное представителем ООО «Люттик», должно быть признано недостоверным.

В заключение следует сказать, что вместе с тем, как менялись взгляды на понятие доказательства, также менялась и роль признания факта в гражданском процессе. Законодатель, отходя от формального критерия оценки, придавал большее значение именно содержанию признания, его соответствию действительности. Теория признания развивалась на протяжении нескольких десятилетий и в конечном итоге отказалась от понимания признания как исключительно распорядительного действия. Отражение результата этого развития мы видим в современном российском законодательстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 14.04.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570 (дата обращения 12.04.2023)
2. Разъяснения СК по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы судов по применению норм Гражданского процессуального кодекса РФ. URL: <https://base.garant.ru/1777437/> (дата обращения 12.04.2023)
3. Васьковский Е.В. Значение признания в гражданском процессе / (Ответ проф. Т.М. Яблочкову) // Право. Еженедельная юридическая газета. Петроград, 1915. № 6 (8 февраля). С. 356-370.
4. Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. 5-е изд., испр. и доп. СПб.: тип. М. Меркушева, 1913. 411 с.
5. Гурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому процессу. М., 1950. 196 с.
6. Зейдер Н.Б. Юридическая природа признания в гражданском процессе // Вестник советской юстиции. 1926. № 11. 433 с.
7. Исаченко В.Л. Гражданский процесс: Практический комментарий на вторую книгу Устава гражданского судопроизводства: В 6 т. СПб., 1910. Т. 2. 1064 с.
8. Тряпочкин Н.А. История рассмотрения вопроса о правовой природе судебного признания в советском гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. №4. С. 7-11.
9. Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1950. 72 с.
10. Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. 2-е испр. и доп. изд. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1874-1879. Т. 1. 1876. 444 с.
11. Медведев И.Р. Учение об объяснениях сторон в гражданском процессе: научное исследование. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2010. 497 с.
12. Развитие теории формальных доказательств и ее влияние на современное гражданское судопроизводство / В.В. Аргунов, Е.В. Салогубова // Вестник гражданского процесса. 2019. №1. С. 59-95.
13. Рязановский В.А. Единство процесса. М.: Городец, 1996. 75 с.
14. Юдельсон К.С. Судебное признание как основание освобождения от доказывания в советском гражданском процессе // Методические материалы ВЮЗИ. М., 1948. Вып. 2. С. 62-78.
15. Яблочков Т.М. К учению об основных принципах гражданского процесса. Б. м.; б. и. 44 с.

© *Первых Е.И.*, 2023.